

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DAYANARA P. BESA, PhD

Faculty

Sultan Kudarat State University

dayanara.besa@umindanao.edu.ph

“PAG-IBIG NA HINDI NANATILI”

Marahil hindi nila alam, hindi nila batid, Ang bagyong sa akin ay bumabalot, bumibigkis.

Mga gabing gising, luha'y bumabagsak,
Dala ng sakit ng bawat pamamaalam.

Inaabot ko ang pag-ibig, kamay na mananatili,
Ngunit bawat haplos, biglang humuhumiwalay.
Parang dahon ng taglagas na lumilipad, Mawala
bago pa man maramdaman nang sapat.

Ako ba'y sobra, o kulang sa lahat?
Pusong marupok, kaluluwang salat?
Ako ba'y nagtulak o humawak nang higpit?
Kaya ba pag-ibig sa akin lumilihis?

Dumarating, ngumingiti, yumayakap, lumilisan,
Isang padron na sa akin ay itinakda.
Pusong hungkag, may pangungulilang taglay,
Ako ba'y itinadhanang magmahal ngunit hindi mapanatag?

Ngunit kahit paano, nasilayan ko ang liwanag, Ang
init ng pag-ibig, kahit saglit lamang.
At kung iyon lang ang aking maitatangi, Hayaan
itong mabuhay sa aking panaginip.

Hindi man nagtagal ang pag-ibig sa akin, Minsan
akong nagmahal—malaya, buo, at tapat.

